

RAQAMLI SIGNAL PROTSESSORLAR ARXITEKTURASI**Elov Jamshid Bekmurodovich¹****Bozorov Suxrob Aloviddin o'g'li²****Qosimov Ramazon Qodir o'g'li³**¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU,

Masofaviy ta'lim markazi boshlig'i, Phd.

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Telekommunikatsiyada boshqaruv tizimlarining apparat va dasturiy ta'minoti kafedراسi magistranti.³Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Telekommunikatsiya injiniringi kafedراسi magistranti.

Annotatsiya. Raqamli signal protsessorlari bir nechta asosiy arxitektura asosida ishlab chiqilmodqa, misol uchun Garvad va Fon Neyman arxitekturalari. Garvad arxitekturaning o'ziga xos xususiyati shundaki, dasturlar va ma'lumotlar turli xil xotira qurilmalarida - dastur xotirasida va ma'lumotlar xotirasida saqlanadi. Fon Neyman arxitekturasidan farqli o'laroq, protsessorga ko'rsatma va ikkita operandni olish uchun kamida uchta shina tsikli kerak bo'lsa, DSP bir vaqtning o'zida buyruq xotirasiga ham, ma'lumotlar xotirasiga ham kirishni amalga oshirishi mumkin va yuqoridagi ko'rsatma ikkita shina siklida olinishi mumkin. Haqiqiy qurilmalarda buyruq xotirasi nafaqat dasturlarni, balki ma'lumotlarni ham saqlashi mumkin. Bunday holda, DSP o'zgartirilgan Garvad arxitekturasiga muvofiq qurilgani aytiladi. Ushbu maqolada raqamli signal protsessori arxitekturasini tuzulishi va ishlash tamoyillari yoritib berilgan.

Tayanch so'z va iboralar: Raqamli signal protsessori, ADC, DAC, MAC, Furye transformatsiyasi, PCI, MIPS, MOPS, MFLOPS, CPU, ALU, akkumlyator, superscalar.

Signal protsessorlari arxitekturasini umumiy maqsadli mikroprotsessorlar bilan solishtirganda, raqamli filtrlash, Furye transformatsiyasi, signallarni qidirish va

boshqalar kabi odatiy raqamli signallarni qayta ishlash vazifalarini iloji boricha tezlashtirish istagi bilan bog'liq ba'zi xususiyatlarga ega. Matematik jihatdan, bu vazifalar haqiqiy sonlarning ko'p komponentli vektorlarini elementlarga ko'paytirish elementlariga qisqartiriladi, so'ngra natijalarni yig'adi (masalan, raqamli filtrlashda, cheklangan impulsli javobga ega bo'lgan filtrning chiqish signali yig'indiga teng signal namunalari vektori bo'yicha filtr koeffitsientlari mahsulotlaridan, shunga o'xshash hisoblar signal namunalarning korrelyatsiya va avtokorrelyatsiya funktsiyalarining maksimumlarini qidirishda amalga oshiriladi). Shuning uchun signal protsessorlari aynan shunday operatsiyalarni bajarish tezligi uchun optimallashtirilgan.

Garvard arxitekturasi

1-rasm.

DSPlar Garvard arxitekturasi asoslangan.

Raqamli signal protsessorlari asosida qurilgan. "Garvard arxitekturasi" 1-rasm, uning o'ziga xos xususiyati shundaki, dasturlar va ma'lumotlar turli xil xotira qurilmalarida - dastur xotirasida va ma'lumotlar xotirasida saqlanadi. Fon Neyman arxitekturasidan farqli o'laroq, protsessorga ko'rsatma va ikkita operandni olish uchun kamida uchta shina tsikli kerak bo'lsa, DSP bir vaqtning o'zida buyruq xotirasiga ham, ma'lumotlar xotirasiga ham kirishni amalga oshirishi mumkin va yuqoridagi ko'rsatma ikkita shina siklida olinishi mumkin. Haqiqiy qurilmalarda buyruq xotirasi nafaqat dasturlarni, balki ma'lumotlarni ham saqlashi mumkin. Bunday holda, DSP o'zgartirilgan Garvard arxitekturasi muvofiq qurilgani aytiladi.

Arxitektura bo'yicha DSP tasnifi

Shuni ta'kidlash kerakki, quyida keltirilgan [2] tasnifi juda shartli, chunki texnik echimlarning xilma-xilligi ko'pincha har bir aniq qurilmani ko'rsatilgan turlardan biriga

aniq belgilashga imkon bermaydi. Shuning uchun, har qanday mahsulotlarning haqiqiy tasnifi uchun emas, balki DSP arxitekturasining xususiyatlarini tushunish uchun material sifatida foydalanish kerak.

DSP arxitekturasining xususiyatlarini ma'lum raqamli ma'lumotlarni qayta ishlash algoritmi misolida ko'rib chiqish qulay, masalan, chiqish signali quyidagicha yozilishi mumkin bo'lgan FIR filtri:

$$y(n) = \sum_{i=0}^p b_i x(n-i), \text{ qayerda}$$

- $x(n-i)$ - kirish signalining namunalari;
- b_i - filtr koeffitsientlari.

Ko'rib turganingizdek, natijani hisoblash ko'paytirish-to'plash operatsiyasidan foydalanishning klassik namunasidir - MAC ($Y := X + A \times B$).

Standart DSP

2-rasm. Texas Instruments DSP da MAC yo'riqnomasini bajarishning ikkita usuli

Rasmda standart DSP da MAC ko'rsatmalarini bajarishning ikkita varianti ko'rsatilgan. Birinchi variantda ikkala operand ham ma'lumotlar xotirasida saqlanadi 2-rasm., shuning uchun ularni olish uchun ikki sikl kerak bo'ladi, ya'ni n ta qo'shimchani bajarilish vaqti $2n$. Ikkinchi holda, operandlardan biri dastur xotirasida saqlanadi, shuning uchun buyruq bitta siklda bajariladi va siklning umumiy bajarilish

vaqti n ta tsiklga teng bo'ladi (aniqlash kerakki, haqiqatda bajarish uchun bir sikl, MAC ko'rsatma kodining o'zini qayta yuklamaslik uchun maxsus tsikl ko'rsatmasi ichida bajarilishi kerak, bu qo'shimcha sikl aylanishini talab qiladi). Bu erda ko'rish mumkinki, algoritmni samarali amalga oshirish uchun ma'lumotlarni saqlash uchun dastur xotirasidan foydalanish kerak.

Ma'lumotlarni saqlash uchun dastur xotirasidan foydalanishdan voz kechishga imkon beruvchi variantlardan biri bu "ikki portli xotira" dan foydalanish, ya'ni ikkita kirish shinalari to'plamiga ega xotira - ikkita manzil va ma'lumotlar shinalari. Ushbu arxitektura bir vaqtning o'zida ikkita manzilga kirish imkonini beradi (ammo ular turli xil adresli bloklarda bo'lishi kerak). Ushbu yechim Motorola (DSP56000) va Lucent (DSP1600) DSPlarida qo'llaniladi.

Ushbu arxitektura bilan ishlashni yaxshilashning yagona yo'li soat chastotasini oshirishdir.

Yaxshilangan standart DSP

Ushbu DSPlar standart DSPlarga nisbatan tizim ish faoliyatini yaxshilash uchun quyidagi parallellikni yaxshilash usullaridan foydalanadi:

- Operatsion va hisoblash qurilmalari sonini ko'paytirish;
- Ixtisoslashgan soprotsessorlarni joriy etish;
- O'tkazilgan ma'lumotlar hajmini oshirish uchun shinani kengaytirish;
- Ko'p kirish bilan xotiradan foydalanish (har bir tsiklda bir nechta kirish);
- Buyruqlar tizimining murakkabligi;

Ushbu usullarning aksariyati birinchi protsessorlardan beri mavjud, shuning uchun ularni "standart" yoki "yaxshilangan" deb aniq tasniflash ko'pincha mumkin emas 3-rasm.

3-rasm. Texas Instruments TMS320C55x DSP da ikkita MAC operatsiyasini bajarish.

VLIW arxitekturali DSP

VLIW protsessorlari o'rtasidagi asosiy farq shundaki, ko'rsatmalar kodlari kompilyatsiya bosqichida katta "super ko'rsatmalar" ga yig'iladi va parallel ravishda bajariladi. Odatda, bunday protsessorlar belgilangan buyruq uzunligiga ega RISC arxitekturasiidan foydalanadi, bunda ularning har biri alohida operatsion blokda bajariladi. Bunday protsessorlarning xarakterli xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

- Bir-biridan mustaqil ishlaydigan operatsion modullarning katta to'plami. Ushbu modullar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:
 - Arifmetik:
 - arifmetik amallar va taqqoslash amallari modullari;
 - mantiqiy operatsiyalar modullari;
 - qoimni nuqtali raqamlarni ko'paytirish modullari;

- doimiy ishlab chiqarish modullari.

- Manzillarni yaratish modullari, shu jumladan chiziqli va tsiklik buferlar uchun;

- Har bir protsessor modeli uchun kompilyatorni optimallashtirish zarurati mavjud, chunki hisoblash birliklarining tarkibi va funksiyalari modellar o'rtasida o'zgarishi mumkin, bu bir vaqtning o'zida bajarilishi mumkin bo'lgan buyruqlar ro'yxatini o'zgartirishga olib keladi;

- Alohida buyruqlardan iborat (8 tagacha) operatsiya kodini bitta buyruqda xotiradan olish uchun ultra keng ma'lumotlar shinalariga (taxminan 128 bit) ehtiyoj mavjud.

- Dastur xotirasi hajmiga yuqori talablar, bu ham operatsiyaning katta uzunligi bilan bog'liq.

Odatda, agar protsessorida bir nechta bir xil modullar bo'lsa, unda assemblerda dastur yaratishda faqat kerakli operatsion modulning turini ko'rsatish mumkin va aniq qurilma kompilyator tomonidan tayinlanadi. Bu, bir tomondan, bunday qurilmalarni dasturlashni soddalashtirsa, boshqa tomondan, ularning resurslaridan ancha samarali foydalanish imkonini beradi.

Superskalar DSP

Superskalar protsessorlar, shuningdek, parallel ishlaydigan birliklarning katta to'plami va bir vaqtning o'zida bir nechta ko'rsatmalarni bajarish qobiliyati bilan ajralib turadi. Biroq, VLIW bilan solishtirganda, ular ikkita muhim xususiyatga ega:

- Protsessor ko'rsatmalari bloklarga guruhlanmagan, ularning har biri protsessorga mustaqil ravishda kiradi;

- Parallel bajarish bo'yicha ko'rsatmalar protsessor ichida operatsion bloklarning tarkibi va joriy ish yuki, shuningdek, ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqlik asosida guruhlangan.

Ta'riflangan yondashuvdan foydalanib, biz VLIW ning quyidagi kamchiliklarini bartaraf etishingiz mumkin:

- Katta guruhning ishlash uzunligi tufayli xotiradan samarasiz foydalanish;
- Kompilyatsiya qilingan kodning ma'lum bir protsessorning operatsion modullari tarkibiga bog'liqligi.

Ushbu muammolarni hal qilish narxi protsessor sxemasining muhim murakkabligi bo'lib, unda ko'rsatmalarning bajarilishini rejalashtirish moduli paydo bo'ladi.

Superskalar protsessorlar ko'rsatmalarning bajarilishini nafaqat operatsion bloklarning ish yuki haqidagi ma'lumotlarga, balki ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqliklarni tahlil qilishga asoslangan holda rejalashtiradilar. Masalan, arifmetik operatsiya natijasini saqlash bo'yicha ko'rsatma, hatto xotiraga kirish moduli hozir bo'sh bo'lsa ham, hisoblash operatsiyasining o'zidan oldin bajarilmaydi. Bu xususiyat, boshqa narsalar qatorida, dasturning turli joylarida bir xil ko'rsatmalar to'plami turlicha bajarilishi mumkinligiga olib keladi, bu esa ishlashni to'g'ri baholashni imkonsiz qiladi. Bu, ayniqsa, real vaqtda ishlaydigan tizimlar uchun juda muhimdir, chunki eng yomon natija reytingi protsessor resurslaridan to'liq foydalanilmasligiga olib keladi. Shunday qilib, ushbu tizimlarda superskalar DSP larning ish faoliyatini aniq baholash muammosi ochiqlicha qolmoqda.

Gibrid DSP

4-rasm. Gibrid DSP ning blok diagrammasi.

Gibrid DSPlar odatda mikrokontroller va raqamli signal protsessorining funktsiyalarini birlashtirgan maxsus qurilmalar sifatida tushuniladi. Odatda, bunday mahsulotlar bitta funktsiyani bajarish uchun mo'ljallangan - masalan, real vaqtda elektr motorlarini yoki boshqa ob'ektlarni boshqarish. Ularni qo'llashning yana bir keng sohasi yaqinda mobil telefoniya bo'lib, u yerda ilgari ikkita protsessor ishlatilgan - biri qurilma funktsiyalarini (display, klaviatura) boshqarish uchun an'anaviy, ikkinchisi esa ovozli signallarni qayta ishlash uchun (kodlash va boshqalar) 4-rasm.

Adabiyotlar

- [1] Solonina AI, Ulaxovich DA, Yakovlev LA Raqamli signallarni qayta ishlash algoritmlari va protsessorlari. - Sankt-Peterburg: BHV-Peterburg, 2001. - 464 p. - ISBN 5-94157-065-1.
- [2] Raqamli signalni qayta ishlashni qo'llash \ Ed. E.Openxaym - DUNYO, 1980 yil.
- [3] Raqamli signal protsessorlari. Kompyuter dunyosi, 5'93
- [4] Zilog raqamli signal protsessorlari va ularning qo'llanilishi. CHIPNEWS, № 2 (11) 1997 yil
- [5] Markov. C. Raqamli signal protsessorlari. 1-kitob. M. : Microart, 1996